
¿EL DISCURSO DEL HÉROE TRÁGICO DE « EL TÚNEL » ES NIHILISTA?

Carmen Aguirre Milosevic¹

Cómo citar: Aguirre Milosevic, C. (2015). ¿El discurso del héroe trágico de « El túnel » es nihilista?. *Página y Signos: Revista de Lingüística y Literatura*, 12, 119-134. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10223146>

RESUMEN

La semántica de los posibles argumentativos (SPA), considerada un modelo de la interfaz semántico-pragmática y de sus objetos respectivos: significación lingüística, léxica y sentido discursivo, es el instrumento elegido para realizar este ejercicio de análisis del discurso, que se extiende a las entidades lingüísticas (sintagmas, frases y unidades textuales). La elección de un extracto literario nos permite abordar la descripción de la significación lingüística y léxica del universo referencial que el discurso propone en y por sus actos de lenguaje.

Palabras claves: significado, sentido, discurso, análisis (lingüístico) del discurso, semántica de los posibles argumentativos, modalidad, modalización.

ABSTRACT

Semantics of Argumentative Probabilities (SAP), considered a model of semantic-pragmatic interface, and its specific objects: linguistic signification, lexical and discursive sense, is the chosen tool to carry out this practice of discourse analysis that extends to linguistic entities (phrases, sentences and textual units). The choice of a literary extract allows us to address the description of the linguistic and lexical significance of the referential universe proposed in speech acts by discourse.

Keywords: meaning, sense, discourse, analysis (linguistic) of discourse, semantics of argumentative probabilities, modality, modeling.

¹ Master en Didáctica de Lenguas Extranjeras, UMSS Cochabamba y Univ. Nantes Francia. Correo electrónico: ais_edu_aguirre@yahoo.fr.

Introducción

Según O. Galatanu, el análisis del discurso se sirve de un concepto extraído de investigaciones propiamente lingüísticas, el de la modalidad. Este último es definido de manera general como la 'marca otorgada por el sujeto hablante o comunicante a su enunciado', o como evidencia de la responsabilidad del enunciadador con respecto a su enunciado (2000a). De allí el interés que suscita el ejercicio de análisis del discurso del personaje protagonista de la obra literaria con el propósito de poner en relieve el sistema de valores al cual alude por la toma de posición, por su actualización o su enunciación. El objetivo de este trabajo es realizar este estudio para identificar el sistema de valores en las modalidades de enunciado en la obra de Ernesto Sábato *El túnel*.

Metodología

El texto elegido es el primer capítulo de la obra de Ernesto Sábato, *El túnel*. Al respecto, se realizará un relevamiento y un análisis de los valores modales transmitidos en el discurso del personaje principal, siguiendo el modelo de análisis del discurso de O. Galatanu, para terminar con un análisis del sistema de valores identificados.

El primer capítulo es la apertura de la narración, que representa un discurso de confesión del narrador protagonista. Este discurso, que posee una modalidad evaluativa en términos de valores ilocucionarios, según Galatanu, y que ejerce una función de comunicación, nos parece muy apropiado para nuestro trabajo, puesto que el protagonista expresa, desde ya, su «posición con respecto al tema tratado». He aquí una primera hipótesis sobre los valores transmitidos por el discurso del personaje que nos propone una percepción del mundo opuesta a la de los otros.

La obra constituye una metáfora de la persecución inútil del tiempo que transcurre ineluctablemente. Juan Pablo Castel, el protagonista de la obra, experimenta una inmensa felicidad de encontrar una mujer capaz de comprender su soledad, su dolor íntimo y el verdadero propósito de su obra de arte. El propósito inútil de fijar para la eternidad ese instante lo arrastra al crimen. Sábato afirma que él deseaba contar la historia de un artista hundido en la locura, cuyo drama residía en la comunicación imposible que le impide establecer con María el encuentro deseado con el «otro». Con relación a los «otros», el

protagonista se sitúa a una gran distancia imposible de recorrer, y hace la «evaluación del mundo» como un iconoclasta. Nos remite a aquello lo que Galatanu denomina «la dimensión edificante» de la palabra deconstruida y reconstruida en el discurso del personaje.

Corpus

El corpus está compuesto por las palabras extraídas del discurso del personaje en el capítulo I. Como se señaló con anterioridad, este capítulo es el de apertura del relato, donde el sujeto enunciador realiza un discurso de confesión dirigido a un interlocutor que no está definido *a priori* por una modalidad enunciativa. Las tres primeras líneas del relato permiten a este sujeto enunciador situar al lector en el contexto. Se sirve de una serie de digresiones que permiten al lector relevar el plano subjetivo del discurso.

Para el estudio de este *corpus*, y la determinación de los valores subjetivantes u objetivantes del discurso, hemos previsto el estudio de los valores modales tal como aparecen en el modelo de modalidad del enunciado de O. Galatanu. Se enfatiza el estudio de los valores modales tal como la citada autora los ha presentado, clasificándolos como valores ontológicos del orden alético y deóntico; los valores de juicio de verdad, del orden epistemológico y del doxológico; los valores axiológicos en el orden ético/moral, hedónico afectivo, y los valores finalizantes de orden volitivo y desiderativo.

Si “el acto discursivo es esencialmente argumentativo, es decir, sostenido por dos operaciones mentales: una operación de asociación de dos o más representaciones del mundo en un bloque significativo” (Galatanu, 1984), nuestro proceso de análisis trataría de enfocar este producto del acto discursivo en términos de «enunciados ocurrentes definidos como bloques de significación natural » (ob. cit.) para desembocar en posibles argumentativos. Este análisis abordará el plan semántico que sirve de marco al análisis discursivo en la modalidad de enunciado.

En una segunda etapa, se procederá a proporcionar definiciones generales sobre la filosofía del pensamiento nihilista. Se tomará en cuenta dos palabras que están asociadas a este concepto para verificar a continuación, con el análisis de los lexemas que serán reagrupados alrededor de los componentes seriales del pensamiento nihilista.

Clasificación de lexemas

CAPÍTULO I El Túnel
VALORES MODALES
Ontológicos
Aléticos : L.16 <i>Tantas calamidades</i> , L.8 <i>la especie humana</i> , L.8 <i>todo tiempo pasado</i> , L.10 <i>cosas malas</i> , L.13 <i>los hechos malos</i> , L.25 <i>un ser humano</i> , L.29 <i>veneno</i> Necesario L.11 <i>validez universal</i> Imposible Posible
Deónticos Obligatorio L.2 <i>el proceso</i> Facultativo L.8 <i>forma de defensa</i> Permitido Prohibido L.2 <i>mató</i> , L.27 <i>se lo liquida</i> , L.29 <i>destilando</i>
JUCIO DE VERDAD
Epistémicos Cierto L.3 <i>recuerdo</i> , L.15 <i>me parece tan horrible</i> , L.5 <i>recordar</i> , L.11 <i>en el olvido</i> , L.20 <i>después de leer</i>
Doxológicos Incierto L.2 <i>supongo</i> Cierto L.6 <i>siempre he pensado que no hay</i> , L.9 <i>no indica</i> , L.11 <i>no tiene</i> , L.14 <i>todo tiempo pasado fue peor</i> , L.16 <i>tantas calamidades</i> , L.16 <i>rostros cínicos y crueles</i> , L.17 <i>tantas malas acciones</i> , L.18 <i>sórdido museo de la vergüenza</i> , L.22 <i>lo más vergonzoso</i> , L.23 <i>más limpia</i> , L.24 <i>más inofensiva</i> , L.26 <i>convicción</i> , L.29 <i>una buena acción</i> , L.35 <i>es una verdad</i> , L.36 <i>el mundo es horrible</i> .
AXIOLÓGICOS
Éticos/morales Negativo L.36 <i>horrible</i> , L.15 <i>horrible</i> , L.27 <i>se lo liquida</i> , L.31 <i>maledicencia</i> , L.31 <i>bajezas</i> , L.38 <i>obligaron</i> Positivo Pragmático L.1 <i>Bastará</i> , L.3 <i>no se necesitan</i> , L.8 <i>una forma</i> , L.9 <i>no indica</i> , L.33 <i>aprovechar</i> , L.36 <i>demostración</i> , L.36 <i>probarlo</i> .
Hedónicos/ afectivos
Positivo L.11 <i>felizmente</i> , L.24 <i>honesto</i> , L.26 <i>profunda</i> Negativo L.15 <i>me parece tan horrible</i> , L.16 <i>cínicos</i> , L.16 <i>crueles</i> , L.18 <i>temerosa luz</i> , L.18 <i>sórdido</i> , L.18 <i>vergüenza</i> , L.19 <i>he quedado aplastado</i> , L.21 <i>lo más vergonzoso</i> , L.28 <i>peor</i> , L.36 <i>el mundo es horrible</i> , L.38 <i>se quejó</i>
FINALIZANTES
Desiderativos : L.10 <i>las echa</i> Volitivos: L.33 <i>mi libertad liquidando a seis o siete tipos</i> , L.27 <i>se lo liquida</i>

Se ha podido constatar que el texto posee una clasificación de valores modales además de una orientación subjetivante en el discurso del protagonista que vamos a presentar en orden decreciente:

- 21 ocurrencias: los lexemas que tienen un valor modal de **juicio de verdad**: epistémicos: 5 ocurrencias, y doxológicos 16 ocurrencias
- 14 ocurrencias: los lexemas que tienen un valor modal axiológico **hedónico afectivo positivo**: 3 ocurrencias, y negativo: 11 ocurrencias.
- 12 ocurrencias: los lexemas que tienen un valor modal axiológico **ético moral negativo**: 6 ocurrencias, y **pragmático**: 6 ocurrencias.
- 12 ocurrencias: los lexemas que tienen un valor modal **ontológico alético**: 7 ocurrencias y **deóntico**: 5 ocurrencias.
- 3 ocurrencias: los lexemas con valor modal **axiológico: finalizante: desiderativas**: 1 ocurrencia; **volitivas**: 2 ocurrencias.

El discurso del protagonista posee una tendencia hacia la subjetivación de su discurso. Después de un estudio de la tabla de análisis en términos de tensión y de distancia, se observa que los enunciados elocutivos tienen una gran ocurrencia: un 57%. Los enunciados alocutivos tienen una sola ocurrencia: «*Piensen cuánto*». Lo que nos permite hacer la hipótesis siguiente: es un discurso en el que la distancia es prácticamente inexistente. No existe una relación simétrica con el «otro».

Definiciones de nihilismo

El Nihilismo, escuela del rechazo absoluto, aparece como la voluntad de borrar todo lo que fue, negar todo lo que es, considerando que el mundo es suficientemente viejo para no prolongar su agonía. (Biaggi, 1988)

El concepto como doctrina filosófica, nacido en la antigüedad con los filósofos griegos, asocia a su significación el término latín «nihil» (que significa «nada»), y lleva a un pensamiento radicalmente negador. Los filósofos se interrogan sobre el sentido de la existencia, sobre la pulsión del hombre de lanzarse al vacío, en el sinsentido. Ciertos filósofos descubren con “el nihilismo la palabra que se ajusta al concepto de ilusiones perdidas, el dolor existencial, el vacío de la vida, la tentación

de la muerte. El término se instala en una dimensión polémica, permite designar con una remarcable impresión la melancolía, el pesimismo, y de una manera muy general, toda concepción ya sea trágica o decadente de la vida” (ob. cit.).

En ese sentido, es importante retener dos palabras que vamos a considerar estereotipos asociados a la significación de la doctrina filosófica del nihilismo «**pesimismo**» e «**iconoclasta**».

Justificación de la elección

Para la palabra «pesimismo», estas son las definiciones:

Pesimismo n.m. (1759) der. *Pessimus*, superlativo, *malus* « malo ». *Pessimus* derivó en la *pesme* en la lengua oral (v1050) «muy malo». 1 Disposición del espíritu que lleva a descuidar aspectos favorables o positivos, a tener por seguro que los acontecimientos terminarán mal. Temperamento inclinado al pesimismo> ver todo negro. Estado de espíritu que espera un final infeliz, un desenlace malo a una y otra situación 2 (1819), (Schopenhauer) Doctrina filosófica según la cual, el mal sobrepasa al bien en un mundo que es obra de una voluntad indiferente al bien y al mal. (Rey, 2005)

Disposición del espíritu que lleva a tomar las cosas del lado malo, a estar persuadido de que terminarán mal. 2. Phil. Doctrina según la cual el mal sobrepasa al bien en un mundo que es la obra de la indiferencia hacia al bien o el mal. (Le Petit Robert de la lengua francesa, 2008)

Para la palabra «iconoclasta», contamos con las siguientes definiciones:

n. adj.1557, griego bizantino *eikonoklastes* «que destruye las imágenes». 1. Hist. Defensor de los emperadores bizantinos que se opusieron a la adoración y al culto de las imágenes santas >ícono-adj. Los emperadores iconoclastas. 2. Persona que proscribire o destruye las imágenes santas, y por ext.las obras de arte. «Bandas de iconoclastas habían devastado las catedrales». Furor iconoclasta. 3. Fig. Pey. Que es hostil a las tradiciones y busca destruirlas, hacerlas desaparecer. (Le Petit Robert de la lengua francesa, 2008)

En los textos escogidos de Vladimir Biaggi (1988: 116), “se sobrepasará el sentido banal del término para retener lo que Schopenhauer dice de la vida (dolor y aburrimiento) y del mundo (absurdo)”.

Por otra parte, se tiene:

n. y adj². (1557) en Bloch-warthung, después en 1605; griego bizantino, *eikonoklastes*, “destructor de imágenes” grec class. Eikon (icono) y klân (destruir). 1. Partidario de los emperadores bizantinos que en los siglos VIII y IX se opusieron a la adoración y al culto de las imágenes santas. León III, l’Isaurien, Clément V, León L’Armenien. 2. Persona que condena, proscribire o destruye las imágenes santas, la representación de personas divinas, de santos y por extensión, las obras de arte. 3 Que es hostil a las formas heredadas del pasado, a las tradiciones hasta destruirlas. (Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française, 2008)

En los textos escogidos de V. Biaggi (ob. cit.), “con un poco más de pasión en el nihilismo, me sería posible —negando todo— de sacudirme de mis dudas y triunfar. Pero solo tengo el gusto por la negación, no tengo la gracia”. (E. M. Cioran, citado por Biaggi, 1988).

Análisis discursivo

a) Pesimismo

El modelo de la semántica de los posibles argumentativos de Olga Galatanu, para el primer estrato de la significación de las palabras, propone una referencia lexicográfica de las palabras a partir de los diccionarios. Para la palabra «pesimismo», los rasgos necesarios de categorización (TNC) son:

- Disposición del espíritu para negar los aspectos favorables.
- Disposición del espíritu que lleva a tomar las cosas del lado malo.

En términos de predicados abstractos, se tiene:

<querer ignorar los aspectos favorables>, <tomar las cosas del lado malo>, por lo tanto, <ver todo negro>, lo que se verifica en el discurso del personaje:

La frase “todo tiempo pasado fue mejor” no indica que antes sucedieran menos cosas malas sino que —felizmente— la gente las echa en el olvido.

² Nuestra traducción.

La definición lexical de «cosas malas» denota un valor negativo: las describe como un evento que afecta penosa, cruelmente a alguien. Esta palabra posee un valor modal alético, posible negativo.

Los posibles argumentativos (PA) para esta palabra son:

Lazo natural: fenómeno-síntoma

Polo negativo:

Niega la oposición desdicha/ dicha. Y solo infiere aspectos negativos.

«todo tiempo pasado fue mejor» no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que —felizmente— la gente las echa en el olvido.

«todo tiempo pasado»

por lo tanto penurias

por lo tanto tristeza

por lo tanto dolor

.....

En el discurso del personaje, «tiempo pasado» posee un valor negativo y no admite este despliegue:

«todo tiempo pasado» sin embargo alegría

Sin embargo felicidad

.....

El hecho de que solo exista el polo negativo nos permite afirmar que en este contexto discursivo es una palabra monovalente.

La intención ilocutoria solo revela la infelicidad:

L <querer decir>

L<querer hacer>

D <saber>

L<saber>

P es verdad (Galatanu, 2002: 89)

Retomando esta representación de la configuración modal del acto ilocutorio AFIRMAR, propuesta por Galatanu, podríamos inferir que esta intención ilocutoria tiene su justificación en las creencias del sujeto enunciador y que las considera verdaderas.

Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos y, así, casi podría decir que "todo tiempo pasado fue peor"

L < querer decir >

L < querer hacer >

L < querer poder >

L < no ver nada más que P >

El «mal» posee un valor alético, necesario, negativo. El «mal» es descrito como aquello que es contrario a la moral, a la virtud. En este enunciado, el verbo «recordar» es tener presente en el espíritu un recuerdo en su memoria, lo que posee un valor epistémico, cierto, positivo, pero contaminado por la palabra «mal». Puede poseer un valor bivalente (+)(-).

Lazo natural: causa – efecto

Polo negativo:

Porque:

- Niega el bien.

Porque:

- Hay en él una preponderancia de sentimientos de repugnancia.

Porque:

- El mal vence al bien.

Los despliegues de posibles argumentativos:

« Yo recuerdo por lo tanto niego el bien »

*« Recuerdo sin embargo pienso solo en los vicios
sin embargo experimento asco »*

.....

El sujeto enunciador muestra una tendencia actitudinal de negación de la bivalencia de la significación del producto de la acción de «recordar», le atribuye únicamente un valor monovalente al recuerdo: su valor negativo. Asume una posición epistémica con relación a la memoria como una facultad de conservar información negativa:

«Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones».

El valor epistémico del discurso del sujeto hablante orientado hacia una tendencia subjetivante está reforzado por los valores modales atribuidos a calamidades que él asocia a una gran desgracia pública, y que poseen un valor modal alético, aleatorio negativo.

«El presente me parece tan horrible como el pasado».

«Horrible» se define léxicamente como que causa horror, llena de horror y de disgusto, posee un valor axiológico del orden de lo hedónico afectivo negativo.

Lazo natural: Fenómeno-síntoma

Polo negativo

Porque:

La mirada nihilista idealiza la fealdad en términos de:

L <querer decir>

L<querer hacer>

D <saber>

L<saber>

P verdad

Retomando nuevamente, la representación de la modalidad ilocucionaria (Galatanu, 2002: 89) de AFIRMAR ilustra la actitud del sujeto enunciador que este realiza como un hecho de <saber cierto>, de su conocimiento del mundo, gracias a una percepción que considera unívoca. «Parecer» puede inscribirse en el orden de lo epistémico, positivo. En este enunciado, sin embargo, la significación posee únicamente un valor negativo.

«La memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza».

Siempre bajo el esquema de la representación de la configuración modal del acto ilocutorio de O. Galatanu, el sujeto enunciador realiza una afirmación con una variante, como una creencia y no como un hecho indiscutible:

L <querer decir>

L<querer hacer>

D <saber>

L<saber>

P cierto para L

En su enunciado «sórdido museo de la vergüenza», el adjetivo «sórdido», que quiere decir sucio, miserable, es el adjetivo calificativo que revela su posición, «el juicio de valor» expresado por el sujeto enunciador. Este último trata de persuadir a su alocutorio, el lector, por sus creencias a propósito de su percepción del mundo, justificando una experiencia de orden epistémico negativo, puesto que se asocia su saber a la humillación, a la miseria, a la repugnancia por su conocimiento del mundo.

¡Cuántas veces he quedado aplastado durante horas!

L <querer decir>

L <querer hacer>

D <saber>

L<saber>

estado de L

Por el contenido del enunciado, el sujeto enunciador quiere ilustrar una actitud, muestra su faz sufriente, su pesimismo. «Aplastar» tiene las siguientes significaciones: aplastar o doblar bajo un peso, obligar a soportar algo penoso, corroborar el estado hedónico afectivo, negativo que el personaje quiere describir.

Los enunciados que acabamos de analizar pueden asociarse a la palabra PESIMISMO, que se ha considerado como un estereotipo contenido en la definición de la doctrina filosófica del nihilismo.

A continuación, se va a proceder al análisis de los enunciados que están asociados a otro estereotipo que se extrae de la definición de la doctrina filosófica de nihilismo: ICONOCLASTA.

b) Iconoclasta

Retomemos brevemente lo que evoca la definición de la palabra «iconoclasta». En su sentido amplio, significa «destructor de imágenes», aquel que destruye las representaciones. En nuestro contexto, aquel que destruye valores ontológicos: aléticos y deónticos:

«los criminales son gente más limpia»

Recordemos la definición de criminal:

Adj y n. 1080? lat. *criminalis*. 1 Que es culpable de una infracción grave a la moral, a la ley. Criminal delante de Dios, delante de los hombres.2. Persona que es culpable de asesinato.

Nos lleva a una orientación deóntica, prohibida, negativa del término. Con relación al *topoi*, propone un enunciado transgresivo como se constatará más adelante:

«Criminal» por lo tanto culpable delante de Dios, delante de los hombres

Por lo tanto infracción de la ley moral

Por lo tanto culpable de asesinato

La actitud modal de la representación del enunciado puede ser de negación:

Entonces:

« *Criminal* » *sin embargo más limpio que los otros*

Sin embargo, más inofensivo que los otros

Ello permite hacer una inversión, pues el valor negativo de la palabra «criminal» está mitigado por las etiquetas nominales: «limpios», que posee en su significación “que tiene el aspecto conveniente, limpio. Una tenuta limpia => decente”, es decir, un valor modal de juicio de verdad, doxológico, positivo.

Con respecto a la etiqueta «*inofensivos*», en el enunciado siguiente, podemos ver que se procede de la misma manera:

«Los criminales son más inofensivos que los otros»

L <querer decir>

L<querer hacer>

D <saber>

L<saber>

P verdad

«Inofensivos» significa incapaz de hacer daño, que no hace mal a otros => inocente; que no es nocivo. En ese sentido, el sujeto enunciador niega las cualidades negativas atribuidas a «criminal» para realizar una reconfiguración de su significación. Reconfigurando la percepción, reconstruye la significación de los valores ontológicos del mundo.

¿Un individuo es pernicioso? Pues se lo liquida y se acabó.

El verbo «liquidar» es un sinónimo de «matar», que posee un valor negativo del orden deóntico, prohibido: Deshacerse => eliminar, matar. Entonces, podemos conocer la actitud del sujeto enunciador:

L <querer decir>

L<querer hacer>

D<saber>

L<saber>

L <querer hacer>

Por su enunciado, el sujeto enunciador quiere hacer conocer su creencia con respecto a valores ontológicos:

«Es una honesta y profunda convicción».

Este valida su creencia por la etiqueta nominal «honesto», que posee un valor deóntico, positivo.

A partir de estos elementos, en términos de «bloques argumentativos internos», tenemos:

«Validez de la eliminación de un ser humano por la pena de muerte»
con una relación «causa-efecto».

para: librar a la sociedad de individuos nefastos.

para: evitar que destilen veneno.

El sujeto enunciador expresa su posición, y mediante ella la distancia cero con respecto a su enunciado con el pronombre personal YO, que designa al sujeto elocutivo:

«Debo confesar que ahora lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad, liquidando a seis o siete tipos que conozco».

L <querer decir>

L<querer hacer>

D <saber>

L<lamentar>

L <no haber hecho P>

Conclusiones

En la primera parte de este trabajo, se constata aquello que O. Galatanu denomina «*las funciones evaluativas del acto discursivo*», con las que se confirma que “el contenido semántico en que el enunciado produce adquiere una orientación semánticamente argumentativa”; y, en una segunda parte, «*su valor en la comunicación, su valor interactivo e ilocucionario*».

Según este ejercicio de análisis de semántica argumentativa, se puede inferir que el discurso del protagonista se inscribe en la tipología del discurso nihilista en el plano semántico del análisis del discurso, porque sus enunciados permiten un despliegue de las palabras «pesimismo» e «iconoclasta», que nos permite responder a la pregunta de investigación: ¿El discurso del héroe trágico es nihilista?

En lo que concierne al valor de «la comunicación», es decir «su valor interactivo o ilocucionario», es necesario referirse a la afirmación de O. Galatanu (2002: 88): “las configuraciones modales son [...] sobremodalizadas por una modalidad volitiva sobre la comunicación verbal, por un QUERER DECIR, que llamamos la intención de comunicación”. Galatanu sostiene que todo acto de lenguaje tiene una intención ilocutoria, lo que nos lleva a una conclusión parcial: puesto que la configuración modal de los enunciados del protagonista responde a la representación del acto de AFIRMAR, la intención ilocutoria del protagonista sería la de hacer conocer al lector que lo que afirma es una verdad indiscutible.

En el caso del discurso analizado, tomando en cuenta la orientación dominante de valores modales, se ha relevado una gran ocurrencia de lexemas que poseen valor epistémico y doxológico, lo que guarda relación con la configuración de «SABER» (Galatanu, 2002: 89), y contribuye directamente a la evaluación del mundo que se expresa en el discurso del héroe trágico.

Bibliografía

Biaggi, Vladimir

2003 *Le nihilisme, textes choisis*. Paris: Ed. Flammarion.

Galatanu, Olga

2000a "Langue, discours et systèmes de valeurs". Dans Suomela-Salmi, E. (éd.), *Curiosités linguistiques*. Turku: Université de Turku. 80-102

2000b "Signification, sens et construction discursive de soi et du monde". Dans *Signification, sens, formation*. J.-M. Barbier et O. Galatanu (dir.). Paris : Presses Universitaires.

2002 CALD-Centre d'Analyse Linguistique du discours (EA 2162) Groupe D'Analyse Sémantique et Pragmatique. Université de Nantes.

2003 "La construction discursive des valeurs". Dans Séminaire de CRF 5dir. (J-M Barbier)/ *Valeurs et activités professionnelles*, L'Harmattan.

2004 "La sémantique des possibles argumentatifs et ses enjeux pour l'analyse de discours". En M. J. Salinero Cascante et I. Iñarrea Las Heras (eds.), *El texto como encrucijada: estudios franceses y francófonos*, Actes du Congrès International d'Études Françaises, La Rioja, Croisée des Chemins, 7-10 mai 2002, Lagrano, Espagne, Vol. 2, 213-225.

Le Robert

2008 *Le Petit Robert de la langue française*. Paris: Le Robert.

Pescheux, Marion

2004 "Apprendre, de la machine à la cuisine: un essai d'application du modèle de la sémantique argumentative intégrée". Dans *Études de sémantique argumentative*, Cahiers du GRASP N.º 11, MSH Ange Guépin.

Rey, Alain

2005 *Dictionnaire culturel en langue française*. Paris: SNL Le Robert.

Sábato, Ernesto

1991 *El túnel*. Buenos Aires: Ed. Losada.